

LA EXPERIENCIA DE TRABAJO EN EL AULA A TRAVES DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES EN LA MATERIA DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

JOSELINE KAREN GARCIA IMACA

Universidad Técnica Privada Cosmos

jhoseline_456@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-9052-0507>

ERICK JOSE CORTEZ MORALES

Universidad Técnica Privada Cosmos

erickcortezmolaes@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-7962-4912>

DOI: 10.5281/zenodo.13958308

Resumen.

El informe inicia con la descripción metodológica del profesor Carlos sobre como organiza su práctica docente en el aula y desde ahí se establece como punto de partida la planificación del trabajo en el aula. El trabajo establece una descripción de un punteo de ideas sobre la experiencia del profesor Carlos y desde esta forma de trabajar y de ganar experiencia se plantea desde la Dirección de Carrera proponer a otro docente planificar una investigación que permita la innovación y transformación de la práctica. La planificación está centrada en la descripción de la problemática sobre el proceso de evaluación formativa practica

Palabras claves: Practica reflexive, Evaluación de aprendizajes, Metodología de la investigación, Practica reflexiva.

Introducción. -

La investigación surge en la experiencia de trabajo en la carrera de Ingeniería Comercial dentro la Universidad Técnica Privada Cosmos, desde esta descripción surgió la persona Álvaro que desde su experiencia de trabajo como docente permitió lograr procesos de innovación y transformación de la práctica. Esto desde

la experiencia que fue adquiriendo con los años y el proceso de reflexión que e permitió tomar decisiones sobre su práctica.

La experiencia de docente desarrollada lo relaciona con metodología de la investigación, la identificación de problemáticas, estrategias, metodológicas de aprendizaje que permitan innovar y transformar el trabajo en el aula. Desde esta descripción permito a los docentes poder introducir en el trabajo de aula el proceso de reflexión mediante el trabajo de Evaluación de aprendizajes.

Desarrollo. –

Metodología. –

El proceso de metodología está centrado bajo el enfoque del paradigma socio crítico. **Donde**, Arnal (1992) “adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa” en esto permitirá tomar como tipo de estudio a la investigación acción como proceso de construcción de conocimientos Esto a través de:

Fase de investigación acción Según Antonio la Torre

FASE	DESCRIPCIÓN
Fase de planificación	Identificación de la problemática en relación con el contexto.
Fase de ejecución	Aplicación de las estrategias de trabajo en el aula.
Fase de observación	Proceso de recolección de datos a través de técnicas e instrumentos
Fase Reflexión	Proceso de construcción de conocimientos que se desarrollan a través de los resultados obtenidos en la investigación.

Fuente. Elaboración propia, 2024

Resultados. -

En la carrera de ingeniería Comercial se tiene un docente que tiene 15 años de experiencia de docentes en la formación profesional universitaria. Desde su experiencia menciona la importancia de ganar experiencia docente para poder manejar, organizar y evaluar los aprendizajes de los estudiantes.

También menciona que a través de la experiencia se puede entender el proceso de aprendizaje de los estudiantes, como ser:

- Manejo teórico de la materia
- Manejo procedimental de la práctica
- El tiempo de mantenimiento de lo aprendido (memoria a corto plazo, mediano y largo)
- Presentación de los trabajos
- Participación en la clase
- La calidad de respuestas del estudiante a las preguntas generadas en la clase
- Tiempo de resolución de la práctica o ejercicio.
- Consultas del estudiante sobre el tema trabajado.
- Como el estudiante recupera y utiliza sus conocimientos previos
- Proceso de interacción de los estudiantes
- Interés por aprender

Todos estos puntos mencionados se pueden entender desde la práctica docente a través de la reflexión acción de como desarrollo su acción metodología en el aula. En este sentido el docente debe realizar una auto-observación de cómo se desarrollan los aprendizajes de los estudiantes y cuáles son las dificultades presentadas.

Desde la descripción del docente Carlos que menciona la importancia de la experiencia para poder mejorar la práctica docente y desde esta idea podemos relacionar con la observación de la práctica reflexiva del docente como un proceso de construcción de conocimientos.

La construcción de conocimientos es un proceso metodológico de cómo se realiza la explicación de una acción y esta acción debe entrar a un proceso de reflexión en la acción que permite establecer el objeto de estudio como es en este caso el trabajo de aula del docente.

Desde esta descripción que realiza el profesor Carlos menciona que el trabajo del docente no está completo si no introducimos la investigación como un recurso didáctico donde permita al docente realizar una triangulación estratégica de organización e innovación de la práctica docente.

Esta triangulación se debe realizar de la siguiente manera:

1. La identificación del problema. El problema está en la descripción metodológica de la práctica docente.
2. El plan de acción – reflexiva que se centra en la propuesta de mejora que puede ser una estrategia, metodología, método y otros. Desde estos puntos es importante la mejora o cambio de la situación inicial de trabajo.
3. El proceso reflexivo del docente para ver como inicio, como desarrollo y como cerro un ciclo de sus acciones implementadas.

La triangulación es un proceso de entender como el docente realiza su práctica en la acción y esto permita que la práctica-docente sea un proceso continuo y diferente en las sesiones planificadas.

También menciona el profesor Carlos que la práctica docente es una construcción continua y dinámica de cómo llevar una sesión de clase. Al explicar los diversos puntos a un menciona que tiene dudas si lo que está realizando como docente está bien y en algún momento necesito que alguien le diga cómo estaba llevando su trabajo en el aula. De todo esto se presentan una conjetura de preguntas: ¿Cómo inicio mi practica en el aula?, ¿Cómo recupero sus conocimientos previos de los estudiantes?, ¿el trabajo que utilizo metodológicamente es pertinente para el nivel de los estudiantes?, ¿Qué estrategias son las adecuadas?, ¿las propuestas están de acuerdo al problema?, ¿el cambio de trabajo es adecuado a las necesidades de los docentes? Y otras preguntas que surgen.

En este entendido surge una pregunta ¿En qué consiste ese saber que el docente posee? Este fue el tipo de interrogante que orientó los trabajos de Donald Schön, quien, luego de haberse doctorado en Filosofía en la Universidad de Harvard con una tesis sobre John Dewey, trabajó durante seis años en una empresa en el Departamento de investigación y desarrollo; más tarde, en la década de los setenta, en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), se dedicó a estudiar cómo piensan los arquitectos, los gerentes de empresas, los profesores, los terapeutas mientras están ejerciendo su profesión.

Los dos libros claves que recogen sus teorías son: El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan (1983) y La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y aprendizaje en las profesiones (1987). Ambos libros están traducidos al español y publicados por la Editorial Paidós.

El conocimiento práctico común En primer lugar, Schön destaca que, en la vida cotidiana, las personas adquieren el dominio de un saber que no pueden -en muchas ocasiones- describir; se trata de lo que hoy llamamos en el campo de la educación el Conocimiento Procedimental o el Saber hacer: sabemos manejar bicicleta, manejar un carro, cocinar, tocar el cuatro, jugar baseball; para ello, desarrollamos una secuencia de acciones para alcanzar una meta, pero, cuando ya lo sabemos hacer bien, tenemos dificultad para decir cómo lo logramos. Para Schön, se trata de un conocimiento en la acción, que es tácito y no proviene de una operación intelectual. La secuencia de acciones se origina a través de un problema que se presenta al inicio de las acciones, que permite buscar estrategias concretas para llegar a una meta como aprender a manejar una bicicleta.

Durante el desarrollo se detiene a observar sobre sus acciones y nuevamente planifica tomando otras acciones desde la interpretación o explicación del primer proceso y toma decisiones que le permitan mejorar y aprender a manejar la bicicleta afrontando los problemas que se le presentan. Sin embargo, este conocimiento no es totalmente seguro, porque las situaciones prácticas son cambiantes; hay situaciones complejas, inestables, con las cuales nunca nos habíamos topado (carácter único) que nos producen incertidumbre y conflicto de

valores. Frente a estas situaciones, un práctico competente piensa sin por ello dejar de actuar y reorganiza lo que está haciendo mientras lo está haciendo. Schön denomina este accionar Reflexión en la acción: El pensamiento se produce dentro de los límites de un presente-acción aún con posibilidades de modificar los resultados”

(1). Para Schön son ejemplos de este tipo de reflexión lo que hace el lanzador en baseball cuando le cambian el bateador, o los músicos de jazz que hacen improvisaciones al escuchar a sus compañeros del grupo. Es como si se estableciera una conversación reflexiva entre la persona y los materiales de una situación

(2). También este proceso se lleva a cabo sin poder decir cómo lo hacemos y nos permite nuevos tipos de competencias de las que ya poseemos. A veces, puede suceder que una vez finalizada la acción presente, retomemos nuestro pensamiento sobre lo que hemos hecho para “descubrir cómo nuestro conocimiento en la acción pudo haber contribuido a ese resultado inesperado”

(3). Es como “detenerse para pensar”; Schön lo denomina Reflexión sobre la reflexión en acción. Desde el arte de la vida cotidiana, estas tres ideas centrales sirven a Schön para comprender qué es una Práctica Reflexiva y son los componentes claves de su epistemología de la práctica.

Al fundamentar las ideas del profesor Carlos surgió la necesidad de poner en acción las ideas planteadas desde la práctica reflexiva del docente, entonces nos pusimos en acción para atender las ideas del profesor.

Materia. Iniciamos en la clase de Metodología de la investigación

Carrera: de Ingeniería Comercial

Docente: Lic. Álvaro Vargas

Problema: la falta de estrategias metodológicas de evaluación practica dificultan la construcción de conocimientos en los estudiantes en la materia de metodología de la investigación de la carrera de ingeniería comercial, de la Universidad Privada Técnica Cosmos en el municipio de Puerto Quijarro durante la gestión 2024

Objetivo general: aplicar un diseño de estrategias metodológicas de evaluación practica dificultan la construcción de conocimientos en los estudiantes en la materia de metodología de la investigación de la carrera de Ingeniería Comercial, de la Universidad Privada Técnica Cosmos en el municipio de Puerto Quijarro durante la gestión 2024

En el diagnóstico inicial el docente Alvaro que es el docente que se ofreció voluntariamente a realizar la investigación en su materia, y esto le permita mejorar su desempeño docente. En este sentido se identificó que los estudiantes tenían problemas:

1. Problemas en retener la información teórica y práctica de la materia en los estudiantes.
2. Problemas en utilizar técnicas e instrumentos de evaluación
3. Dificultades en la construcción de un examen teórico
4. Falta de estrategias metodológicas de evaluación por parte del docente.
5. Alto nivel de reprobación de la materia en el examen teórico.
6. Poco tiempo para el proceso de evaluación.

El plan de acción se realizó de acuerdo a las necesidades de los estudiantes:

Problema	Estrategias	Técnicas/instrumento	Tiempo
estrategias metodológicas de evaluación practica para la construcción de conocimientos.	Aprendizaje basado en problemas	Observación del desempeño en el aula (practica)	1 semana
	Estudio de casos	encuesta de selección múltiple	2 Semanas
	Aprendizaje cooperativo y dialógico	Preguntas abiertas de reflexión	1 Semana

Recolección de datos:

El proceso de recolección de datos se aplicará durante el desarrollo de las actividades de trabajo en la clase.

Técnica	Instrumento	Momentos	Observaciones
Observación	Guía de Observación	Inicio de la aplicación de las estrategias	
Entrevista	Instrumento de selección múltiple	Desarrollo de la aplicación de las estrategias	
Escala	Licker	Finalización de la aplicación de la estrategias	

Plan de trabajo de aula desde el enfoque de reflexión en la acción:

Planificación	Organización del plan global y plan de clase plan de evaluación de aprendizajes	Tiempo de una semana
Desarrollo	Desarrollo de la estrategias metodológicas de evaluación de aprendizajes	Tiempo de una semana
Observación	Recolección de datos de acuerdo a las técnicas e instrumentos	Tiempo de una semana
Reflexión	Presentación de cuestiones sobre la aplicación de estrategias de evaluación: inicio, desarrollo y cierre	Tiempo de una semana
Teorización	Construcción teórica en relación a la observación que se presenta durante, desarrollo y cierre.	Tiempo de una semana

Plan de acción:

Contenido	Estrategia	actividades	Responsable	Técnicas	Instrumentos
Los tipos de problemas	Estudio de Casos	Explicación del contenido Presentación del caso Lluvia de ideas sobre el caso. Socialización del caso Conclusiones sobre el caso	docente	Observación Diseño de una matriz de evaluación	Guía de observación

Discusiones. –

El proceso de investigación a través de la reflexión nos permitió la organización y construcción de conocimientos desde la aplicación de estrategias para la nueva organización del trabajo de aula y esto pudo establecer la importancia en el proceso de trabajo de aula del docente. La experiencia docente es un elemento importante de entender y organizar el aula para innovar y transformar la práctica.

Todo este proceso al docente le permite entender los distintos aspectos que involucran la practica en el aula, desde la identificación del problema,

planificación, desarrollo, desarrollo y reflexión que se presenta desde la práctica reflexiva como elemento de mejora de la práctica.

El docente debe introducir en su práctica la reflexión como proceso de mejora y transformación, todo este proceso debe ser iniciado para poder mejorar y establecer mecanismos de autoevaluación interna de su metodología de trabajo de aula. En la practica la investigación y su relación con el trabajo de aula debe ser un mecanismo de perfeccionamiento y mejora. Todo esto en busca de resultados inicialmente de la práctica del docente, y después del aprendizaje del estudiante

La investigación – reflexión y contenido es un triada de metodología donde e el docente de saber cómo iniciar, desarrollar y cerrar un proceso de trabajo. Siempre buscando la transformación de la practica en el aula.

Conclusiones. -

- El profesor Carlos describe la importancia de realizar la investigación en la práctica docente, donde iniciamos realizar la investigación en la materia de Metodología de la Investigación de la carrera de Ingeniería Comercial
- Desde el inicio de trabajo (planificación) se plantea acciones de trabajo para poder manejar y establecer los resultados desde la aplicación.
- Los cambios se establecen a través de la observación del trabajo en el aula.

Bibliografía. -

- Schön, D.A. (1987). *El profesional reflexivo. ¿Cómo piensan los profesionales cuando actúan?* Barcelona: Paidós.
- Stenhouse, L. (1987): *La investigación como base de la enseñanza*. Madrid: Morata
- Tom, A. (1984): *Teaching as Moral Craft*. New York: Longman.
- Vygotski, L.S. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Crítica. [Original de 1931].